

Découverte de la Bibliothèque

0. Bienvenue

Bonjour et bienvenue à la bibliothèque universitaire de l'Illberg.
C'est votre 1ère visite dans nos locaux, que souhaitez-vous découvrir en 1er ?

**Vous souhaitez rechercher des documents --> rendez-vous
en n° 1**

Vous souhaitez travailler sur place --> rendez-vous en n° 2

**Vous souhaitez vous informer sur les horaires d'ouverture
--> rendez-vous n°3**

**Vous souhaitez faire une pause --> rendez-vous n° 4
(seulement après 20 min de visite)**

1. Recherche

Vous souhaitez rechercher des documents à la B.U.

Nous avons des livres, des revues, des DVD, des thèses, des mémoires et rapports de stages...

Choisissez 2 documents dans la liste ci-dessous. Récupérez-les dans les rayonnages (ou prenez une photo) puis vérifiez à l'accueil que vous avez les bons documents. Récupérez l'étiquette « **Rechercher un livre** » pour votre passeport.

- Votre ami R2D2 doit réparer l'hyperpropulsion du Faucon Millenium. Cherchez « l'électronique pour les nuls » afin de lui venir en aide. Cote **621.38 SHA**
- Votre ami Shrek a des voisins vraiment bizarres : Cherchez le livre « La psychanalyse des contes de fées » pour lui donner des conseils. Cote **150.195 BET**
- Votre ami, le Dr Robert Bruce Banner, aurait bien besoin du livre «La gestion du stress » de Christophe André. Cote **616.98 AND**
- Votre amie Lisbeth Salander est branchée informatique. Lisez « L'éthique des hackers » cote **302.2 LEV**
- Votre sœur est fan de la série Vampire Diaries. Elle vous a recommandé le livre « Paranormale antiquité ». Cote **870.8 PAR**. Retrouvez-le.
- Vous avez parié avec votre ami que, malgré votre faible niveau d'anglais, vous auriez plus de 850 points au TOEIC à la fin de l'année. Vous n'aimez pas perdre. Trouvez un livre de TOEIC. Cote **420.76 TOE**

- Votre amie est une fan de comédies romantiques. Elle vous conseille de lire un livre de Jane Austen. Trouvez-en un à la BU cote **820 AUST**
- Vos amis de SOS Fantômes vous conseillent « Fantôme de lumière » cote **800 SF BRA**
- Votre ami adore la série Game of Thrones, retrouvez un livre dans lequel on trouve encore plus de morts. Indice : n'importe quelle tragédie de Shakespeare fera l'affaire. Cote **820 SHAK**
- Vous avez besoin d'emprunter le livre "chimie organique" de Paul Arnaud. Cote **547 ARN**
- Vous avez envie de lire une bonne BD. Faites votre choix.

Vous avez les bons documents --> rendez-vous n°5
Vous n'avez pas trouvé un ou plusieurs documents -->
rendez-vous n°6

2. travailler sur place

Vous souhaitez travailler sur place, de quoi avez-vous besoin ?

J'aurais besoin d'un PC portable --> rdv n° 7

J'ai un PC mais j'ai besoin d'une prise et du Wifi --> rdv n°8

Je n'ai besoin de rien. J'ai un stylo et du papier --> rdv n°9

J'ai besoin d'un tableau blanc / d'un vidéoprojecteur --> rdv n° 10

3. Horaires

Vous souhaitez connaître les horaires de la bibliothèque?

Demandez au (à la) bibliothécaire présente à l'accueil.

Testez d'abord son humeur à l'aide de la tablette et du QR code. Si il/elle est de bonne humeur, vous obtiendrez votre réponse sinon...

Le bibliothécaire est de bonne humeur --> rdv n° 11

Le bibliothécaire n'est pas de bonne humeur --> rdv n° 12

4. Pause

Vous souhaitez faire une pause

Une petite soif ? --> rdv n°13

Trop fatigué, vous avez besoin de vous asseoir quelques minutes ? --> rdv n°14

5. Bons documents

Vous avez les bons documents

Félicitations !

Que souhaitez-vous faire de ces documents ?

Vous souhaitez les emprunter --> rdv n°15

Vous souhaitez seulement photocopier quelques passages --> rdv n° 16

6. Pas trouvé

Vous n'avez pas trouvé un ou plusieurs documents
Demandez de l'aide à l'accueil de la bibliothèque.

Une fois les livres trouvés --> rdv n°5
Les livres que vous cherchez sont disponibles dans une
autre BU --> rdv n°17

7. PC portable

Vous avez besoin d'un PC portable

La BU Illberg met à votre disposition des PC portables. Vous pouvez les emprunter à l'accueil de la bibliothèque en échange de votre carte étudiant. Les ordinateurs sont utilisables uniquement dans les locaux de la bibliothèque. Ils disposent de la suite bureautique MSOffice.

La BU Illberg met également à votre disposition des casques audio, des chargeurs de téléphones et des calculatrices.

Vous préférez travailler :

Seul et dans le silence --> rdv n° 18

Seul ou avec des amis mais dans le calme --> rdv n°19

Avec des amis pour discuter, échanger --> rdv n°20

8. Prises et Wifi

Vous avez un PC mais vous avez besoin d'une prise et du Wifi

Tout le bâtiment est équipé Wifi. Vos identifiants UHA sont nécessaires pour vous connecter au Wifi.

Vous trouverez en salle Sciences et en Salle MOSAIC des prises au sol (dans les trappes métalliques).

Des prises sont également disponibles en Mezzanine.

Une fois les livres trouvés --> rdv n°5
Les livres que vous cherchez sont disponibles dans une
autre BU --> rdv n°17

9. besoin de rien

Vous n'avez besoin de rien. Vous avez un stylo et du papier

Parfait.

Vous préférez travailler :

Seul et dans le silence --> rdv n° 18

Seul ou avec des amis mais dans le calme --> rdv n°19

Avec des amis pour discuter, échanger --> rdv n°20

10. tableau et vidéoprojecteur

Vous pouvez utiliser la salle MOSAIC.

Cette salle est équipée d'un tableau blanc, d'un vidéoprojecteur et de matériel pour la visioconférence.

C'est un espace privilégié pour le travail en groupe.

Vous y trouverez aussi des fauteuils pour travailler ou discuter avec vos amis sans déranger les autres

Cette salle est accessible uniquement sur réservation. Vous pouvez réserver

- en vous adressant à l'accueil de la bibliothèque
- ou en téléchargeant l'application "Affluences" sur votre smartphone et tablettes
- ou depuis la page d'accueil du site Web des bibliothèques www.learning-center.uha.fr --> "Réserver une salle de travail"

Vous préférez travailler

Seul et dans le silence --> rdv n° 18

Seul ou avec des amis mais dans le calme--> rdv n°19

Avec des amis pour discuter, échanger --> rdv n°20

11. de bonne humeur

La bibliothécaire est de bonne humeur.
Elle va donc vous donner la réponse à votre question.

Récupérez l'étiquette « **Horaires** » et collez-la dans votre passeport.

Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en ligne grâce à notre service de Chat UBIB, du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors de ces horaires réponse par mail sous 48h.

Que souhaitez-vous faire maintenant ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rdv n° 1

Vous souhaitez travailler sur place--> rdv n° 2

**Vous souhaitez faire une pause --> rendez-vous n° 4
(seulement après 20 min de visite)**

12. Mauvaise humeur

La bibliothécaire n'est pas de bonne humeur

Heureusement, même de mauvaise humeur le personnel de bibliothèque est là pour vous aider. Vous avez droit à un indice. Les horaires de la bibliothèque sont disponibles :

Sur le site de la bibliothèque, rubrique « vos bibliothèques »

OU sur la porte d'entrée de la BU

Trouvez les horaires du jour. Confirmez la réponse avec la bibliothécaire présente à l'accueil pour obtenir votre étiquette « **horaires** ».

Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en ligne grâce à notre service de Chat UBIB du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors de ces horaires réponse par mail sous 48h.

Que souhaitez-vous faire maintenant ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rendez-vous n°

1

Vous souhaitez travailler sur place --> rendez-vous n° 2

13. Une petite soif ?

Localisez la Fontaine à eau sur le plan et allez-y.
Récupérez l'étiquette « Eau » pour votre passeport.

Juste à côté de la Fontaine, vous trouverez également un distributeur de café, boissons fraîches et friandises.

Maintenant vous risquez d'avoir besoin des toilettes. Localisez-les sur le plan.

Que souhaitez-vous faire maintenant ?

Poursuivre la visite --> rdv n° 0

Rester en pause--> rdv n° 4

14. Trop fatigué ?

Trop fatigué, vous avez besoin de vous asseoir quelques minutes ?

Allez chercher une BD et testez les fauteuils
Vous trouverez sur le plan l'emplacement des fauteuils.

Récupérez une étiquette « **Pause** » pour votre passeport.

Après vous être reposé, Que souhaitez-vous faire maintenant ?

Poursuivre la visite --> rdv n° 0

Rester en pause --> Fin de la visite (Faites valider votre passeport (au moins 3 étiquettes collées, signez la fiche de présence et vous êtes libre).

15. Emprunter

Vous souhaitez emprunter des documents

Rendez-vous à l'accueil de la BU et inscrivez-vous.

Récupérez l'étiquette « **Inscription** » pour votre passeport.

Profitez-en pour demander à la bibliothécaire le nombre de livres que vous pouvez emprunter et la durée de prêt.

Savez-vous ce que vous risquez si vous rendez vos livres en retard

Non, mais ça ne fait rien. Vous ne rendrez JAMAIS vos livres en retard --> rdv n° 21

Non, vous voulez savoir ; vous devez savoir --> rdv n°22

Avant ça, vous souhaitez photocopier --> rdv n°16

16. Photocopier

Vous souhaitez seulement photocopier quelques passages

Repérez le photocopieur puis rendez-vous à la machine pour acheter des cartes.
Regardez les tarifs.

Récupérez l'étiquette « **Photocopieur** » pour votre passeport.

Le photocopieur permet également de faire des impressions à partir des ordinateurs de la BU.

Que souhaitez-vous faire maintenant ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rdv n° 1

Vous souhaitez emprunter des documents --> rdv n°15

Vous souhaitez travailler sur place --> rdv n° 2

Vous souhaitez faire une pause --> rdv n° 4 (seulement après 20 min de visite)

17. Navette

Le(s) livres que vous recherchez sont présents dans une autre bibliothèque du réseau.

Le Learning Center est constitué de 5 bibliothèques

- Colmar : Entreprise, management, marketing, gestion financière, Sciences et hygiène et sécurité, agronomie, Droit
- Fonderie : Droit, Economie, Sciences politiques, Gestion, Sciences sociales, Histoire
- BUSIM (Fonderie) : 'histoire et la philosophie des sciences, la sociologie du travail, l'histoire économique et sociale, l'histoire des techniques, l'architecture et l'urbanisme industriels.
- Illberg : Sciences et Techniques, Lettres, Sciences Humaines, Sciences de l'Education, STAPS
- Collines : compta, contrôle de gestion, droit, économie, ressources humaines, électronique, électrotechnique, informatique, logistique, transports, sciences appliquées, sciences de la production, génie des matériaux, sciences des matériaux

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, vous pouvez faire venir des livres depuis n'importe laquelle de ces bibliothèques. Vous pouvez également rendre vos livres dans toutes les BU du réseau (et même dans les bibliothèques de la ville de Mulhouse).

Repérez les formulaires de « prêt Intra » pour demander un livre d'une autre BU. Récupérez l'étiquette « **Navette** » pour votre passeport.

--> rdv n° 15

18. Seul

Si vous aimez travailler dans le calme, nous vous conseillons de travailler en salle Lettres ou en Mezzanine (salle Sciences).

Repérez ces lieux sur le plan et allez-y. Récupérez l'étiquette « **salle Lettres et Mezzanine** » pour votre passeport.

Maintenant que vous êtes installé, que souhaitez-vous faire ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rdv n° 1

**Vous souhaitez vous informer sur les horaires
d'ouverture --> rdv n°3**

**Vous souhaitez faire une pause --> rdv n° 4 (seulement
après 20 min de visite)**

19. dans le calme

Vous préférez travailler seul ou avec des amis mais dans le calme

Nous vous conseillons la salle Sciences. Vous y trouverez des tables pour travailler seul ou en groupe, dans le calme.

Repérez la salle Sciences sur le plan et allez-y. Récupérez l'étiquette « **salle Sciences** » pour votre passeport.

Maintenant que vous êtes installé, que souhaitez-vous faire ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rdv n° 1

**Vous souhaitez vous informer sur les horaires
d'ouverture --> rdv n°3**

**Vous souhaitez faire une pause --> rdv n° 4 (seulement
après 20 min de visite)**

20. travailler en groupe

Vous aimez travailler avec des amis pour discuter, échanger

Vous pouvez utiliser la salle MOSAIC. Cette salle est équipée d'un tableau blanc, d'un vidéoprojecteur et de matériel pour la visioconférence. C'est un espace privilégié pour le travail en groupe.

Vous y trouverez aussi des fauteuils pour travailler ou discuter avec vos amis sans déranger les autres

Cette salle est accessible uniquement sur réservation. Vous pouvez réserver

- en vous adressant à l'accueil de la bibliothèque
- ou en téléchargeant l'application "Affluences" sur votre smartphone et tablettes
- ou depuis la page d'accueil du site Web des bibliothèques www.learning-center.uha.fr --> "En pratique" --> "Réserver une salle de travail"

Repérez cette salle sur le plan et allez-y. Récupérez l'étiquette « **salle MOSAIC** » pour votre passeport.

Affluences

Maintenant que vous êtes installé, que souhaitez-vous faire ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rdv n° 1

**Vous souhaitez vous informer sur les horaires
d'ouverture --> rdv n°3**

**Vous souhaitez faire une pause --> rdv n° 4 (seulement
après 20 min de visite)**

21. en retard ? Jamais

Tant mieux

Que souhaitez-vous faire maintenant ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rdv n° 1

Vous souhaitez travailler sur place --> rdv n° 2

Vous souhaitez faire une pause --> rdv n° 4 (seulement après 20 min de visite)

22. pénalités de retard

Si vous rendez un document en retard, vous serez suspendu de prêt pour une durée équivalente à votre retard.

Exemple, vous rendez vos livres avec 10 jours de retard, vous ne pourrez pas emprunter pendant 10 jours.

Des mails de relance vous seront envoyés pour vous avertir que vous n'avez pas rendus vos documents.

Le saviez-vous ? Vous pouvez prolonger 2 fois votre prêt de 30 jours par téléphone et en ligne via votre compte lecteur.

Que souhaitez-vous faire maintenant ?

Vous souhaitez rechercher des documents --> rdv n° 1

Vous souhaitez travailler sur place --> rdv n° 2

Vous souhaitez faire une pause --> rdv n° 4 (seulement après 20 min de visite)